

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

10-СОҢ
ОКТЯБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-10>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор
3. Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент
4. Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
5. Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори
6. Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди
7. Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор
8. Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор
9. Нуридуллаева К. – фармацевтика ф.б.ф.д (PhD)
10. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
14. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
15. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

МАҲМУДОВ Дилшодбек Эргашбекович
Республика спорт тиббиёти илмий-амалий
маркази шифокори, (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8401743>

СПОРТНИНГ БОШҚАРУВ ТУРИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИ ИНДИВИДУАЛЛАШГАН ОВҚАТЛАНИШИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада юқори малакали спортчиларнинг озукавий ҳолати тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. Олинган тана морфометрик кўрсаткичлари ва умумий жисмоний тайёргарликнинг қиёсий баҳоси берилган, спортчиларнинг озукавий ҳолатини баҳолашнинг кўп ўлчовини синовдан ўтказиш натижалари келтирилган. Динамикадаги баъзи соматометрик ва функционал кўрсаткичлар бўйича ишончли фарқлар қайд этилди. Бу спортчининг индивидуал овқатланиш ҳолатига таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар. Юқори малакали спортчилар, овқатланиш ҳолати, индивидуал овқатланиш, антропометрия, назорат-педагогик тест, баҳолаш шкаласи, тана морфометрик кўрсаткичлари, озукавий ҳолат, соматометрик ва функционал кўрсаткичлар.

АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

АННОТАЦИЯ

В статье приводятся данные нутритивного статуса высококвалифицированных спортсменов. Дана сравнительная оценка полученных морфометрических показателей тела и общей физической подготовленности, представлены результаты апробации кратной шкалы оценки нутритивного статуса спортсменов. Отмеченные достоверные различия по некоторым соматометрическим и функциональным показателям в динамике, что свидетельствует о влиянии персонализированного питания на состояние спортсмена.

Ключевые слова: высококвалифицированные спортсмены, нутритивный статус, персонализированное питание, антропометрия, контрольно-педагогическое тестирование, оценочная шкала, морфометрические показатели тела, характер питания, соматометрические и функциональные показатели.

ANALYSIS OF PERSONALIZED NUTRITION OF ATHLETES, REPRESENTATIVES OF MANAGERIAL SPORTS

ANNOTATION

The article provides data on the nutritional status of highly qualified athletes. A comparative assessment of the obtained morphometric indicators of the body and general physical fitness is given, the results of testing a multiple scale for assessing the nutritional status of athletes are presented. Marked significant differences in some somatometric and functional indicators in dynamics. this indicates the influence of personalized nutrition on the athlete's condition.

Keywords. Highly qualified athletes, nutritional status, personalized nutrition, anthropometry, control and pedagogical testing, evaluation scale, morphometric indicators of the body, the nature of nutrition, somatometric and functional indicators.

Введение. Определение персонализированного питания дает возможность спортсмену тренироваться в условиях сверхнагрузок, что в последующем достижениям успешности и побед на ответственных соревнованиях и выступлениях [1].

В связи с этим, тренеры и атлеты продолжают поиск новых подходов решения проблем характера питания. Однако необходимо помнить, что не только подбор индивидуализированного рациона и режима питания поможет спортсмену повысить уровень мастерства, необходимым является также постоянный мониторинг питания [3, 4].

Как показывает практика, тренер и спортивные врачи федераций и ассоциаций рассчитывают меню стандартными методами, и как правило не проводят его контроль. Обычно меню спортсменов разрабатывают по схеме коллективного питания, которое предусматривает регламентацию корзины пищевых продуктов, приготовления и приема пищи, режима питания врача-диетолога [2].

Для разработки и внедрения персонализированного питания в практическую работу спортивных врачей, диетологов и тренеров необходимы знания нутритивного статуса спортсменов, которые основываются на общих принципах сбалансированного питания, с учетом специфических особенностей, заключающихся в генетической предрасположенности и балансе трех основных макронутриентов (белков, жиров и углеводов) [5].

В настоящее время все еще остаются не решенными вопросы поиска информативных показателей оценки нутритивного статуса спортсменов с акцентом на спортивную квалификацию и специализацию, необходимых для возможности подбора индивидуализированного меню, которое послужит основой повышения спортивных достижений и улучшения состояния здоровья спортсменов.

Цель исследования. Оценка персонализированного питания спортсменов управленческих видов спорта при помощи кратной шкалы оценки нутритивного статуса.

Материал и методы исследования. В работе проанализированы полученные данные проведенного нутригенетического тестирования высококвалифицированных спортсменов, занимающихся академической греблей (n=18) и греблей на байдарках и каноэ (n=13).

Проведение исследования разделили на 2 этапа:

- 1-й - проспективное исследование данных спортсменов (регистрация морфометрических показателей до и после апробации предложенного персонализированного питания);

- 2-й - оценка результатов исследования и эффективность предложенной оценочной шкалы. Исследования проведены в базовый период подготовки спортсменов-управленцев мужского пола, средний возраст которых составил $24,55 \pm 0,79$.

На момент исследования спортсмены, занимающиеся академической греблей и греблей на байдарках, имели допуск к тренировочным занятиям на основании данных УМО (практически здоровые).

Все спортсмены дали информационное согласие на участие в исследовании. Определение нутритивного статуса исследуемых спортсменов проводили методами морфофункционального тестирования. Оценка антропометрического статуса, включала определение весо-ростовых показателей для расчета индекса массы тела (ИМТ) и оценки компонентного состава тела (биоимпедансометрия). Метод функционального обследования включал контрольно-педагогическое тестирование с определением общей и специальной физической работоспособности.

Результаты исследования. Для оценки индивидуализированного питания спортсменов управленческих видов спорта проведен сравнительный анализ данных в динамике и их мониторинг.

Таблица 1

Результаты анализа оценки нутритивного статуса спортсменов-управленцев, (n=31)

Показатель	I исследование	II исследование
Масса тела	82,6±3,2	80,08±3,8
ИМТ	24,8±0,7	23,2±1,1
ОГК	102,8±1,47	104,0±1,86
Жировой компонент	14,6±1,34	13,7±1,42
Мышечный компонент	62,3±2,67	71,8±2,17*
Висцеральный жир	2,47±0,9	1,68±0,71*
Водный компонент	55,23±1,1	58,3±1,3
координация	10,8±1,14	9,6±1,49*
Скорость-сила	218,2±3,7	229,4±2,9*
Сила	16,8±2,4	19,5±2,2*

* достоверно значимые отличия, $p \leq 0,05$

Как видно из таблицы 1, при сравнении данных питания спортсменов-управленцев в динамике выявили достоверно значимые отличия по показателям мышечного компонента, % висцерального жира, а также достоверное увеличение уровня общей физической подготовленности (скоростно-силовой показатель и сила).

Для удобства оценки пищевого статуса и эффективности внедрения предложенного индивидуализированного питания была разработана и апробирована оценочная шкала (таб. 2)

Таблица 2

Кратная шкала оценки нутритивного статуса спортсменов

Скрининг тест оценки пищевого статуса спортсменов			Баллы
1.	Снизилось ли за последние 3 недели количество пищи, которое вы съедаете из-за проблем с пищеварением	серьезное уменьшение кол-ва съеденной пищи	0
		умеренное уменьшение	1
		нет изменений в количестве съеденной пищи	2
2.	Потеря массы тела за последние 3 недели	потеря более чем на 3 кг	0
		потеря массы тела от 1 до 3 кг	1
		нет потери массы тела	2
		набор массы тела	3
3.	Реакция на тренировочные нагрузки	снижение физической работоспособности	0
		физическая работоспособность без изменений	1
		повышение физической работоспособности	2
4.	Психологический стресс	да	0
		нет	1

5.	Психоневротические проблемы	нарушение сна	0
		чувство тревоги	1
		нет психоневрологических проблем	2
6.	ИМТ	меньше 19 кг/м ²	0
		19-20 кг/м ²	1
		21-22 кг/м ²	2
		23 кг/м ² и выше	3
Оценка композиционного состава тела спортсменов			
1.	Жировой компонент, %	снизился	0
		без изменений	1
		повысился	2
2.	Мышечный компонент, %	снизился	0
		без изменений	1
		повысился	2
3.	Висцеральный жир, %	снизился	0
		без изменений	1
		повысился	2
4.	Водный компонент, %	снизился	0
		без изменений	1
		повысился	2
Оценка общей и специальной физической подготовленности спортсменов			
1.	Показатель координации	снизился	0
		без изменений	1
		повысился	2
2.	Скоростно-силовой показатель	снизился	0
		без изменений	1
		повысился	2
3.	Показатель силы	снизился	0
		без изменений	1
		повысился	2

Интерпретация результатов оценки нутритивного статуса:

0 - 8 баллов: недостаточность питания;

9 - 19 баллов: риск недостаточности питания;

20 - 28 баллов: нормальный пищевой статус;

Рисунок 1. Анализ персонализированного питания спортсменов-управленцев при помощи оценочной шкалы, (%)

Согласно полученным результатам персонализированного питания (рис.1), нормальный пищевой статус отмечен у 94% спортсменов; у 4% - выявлен риск недостаточности питания; у 2% - недостаточное питание. Таким образом, результаты предложенного индивидуализированного питания при помощи разработанной автором кратной шкалы оценки нутритивного статуса характеризуются как положительные.

Заключение. Применение кратной шкалы оценки нутритивного статуса высококвалифицированных спортсменов управленческих видов спорта, находящихся на базовом периоде спортивной подготовки, позволили определить качество разработанного и апробированного персонализированного питания, его статус.

Таким образом, создание кратной шкалы для оценки нутритивного статуса спортсменов даёт возможность тренерам и спортивным врачам проводить постоянный мониторинг и его оценку, а также состояние их здоровья. Отсутствие мониторинга нутритивного статуса и подбора адекватного меню может негативно отразиться на общефизиологических, психических и физических параметрах спортсменов, от которых зависит их успешность и возможности достижения высоких побед. Предложенная оценочная шкала является доступным и удобным методом для осуществления подбора индивидуального питания и его контроля у спортсменов.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Выборнов В.Д., Никитюк Д.Б., Бадтиева В.А., Баландин М.Ю., Иванова Т.С. Персонализированный подход к оценке энерготрат самбистов // Вопр. питания. 2017. Т. 86. № 6. С. 41–43.
2. Дмитриев А.В. Основы спортивной нутрициологии. // СПб: Изд. ООО «РА «Русский Ювелир», 2018. – 560 с.
3. Кирьякиду Э.Х., Азизова Ф.Л. Nutrition Issues in Sports, // American Journal of Medicine and Medical Sciences, 2022; 12(2):155-157
4. Махмудов Д.Э., Садиков А.А., Оценка фактического питания спортсменов ациклических видов спорта. // Тиббиёт ва спорт. №2, 2021; с.52-53
5. Makhmudov D.E., Personalized approach in nutrition of athletes. Literature review. // Art of Medicine International Medical Scientific Journal, Volume-2, Issue 1, 2022, p.390-396, 10.5281/zenodo.6804496

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-10

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz